

МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕМОКСАМА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ В НОСОВОЙ ПОЛОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565563>

Курбанова Муяссар Джуражоновна

Научный руководитель: д.м.н. Нарзуллаев Н.У.

Кафедра Оториноларингологии и офтальмологии

Бухарский государственный медицинский институт

Актуальность. На сегодняшний день проблема кровотечения в после операционном периоде является одной из весомых проблем современной отоларингологии, которая не теряет своей актуальности не смотря широкий выбор кровоостанавливающих препаратов. Внутривенное введение кровоостанавливающих препаратов снижает кровотечение при хирургическом вмешательстве, однако ее влияние на риск тромбоэмболических событий остается неопределенным, и повышенный риск остается теоретической проблемой. Поскольку после местного применения наблюдается меньшая системная абсорбция, прямое нанесение гемоксама на кровоточащую поверхность может уменьшить кровотечение с минимальными системными эффектами.

Цель исследования: оценить влияние местного применения гемоксама на остановку кровотечения в после операционном периоде в носовой полости.

Материалы и методы исследования. Мы провели собственное проспективное исследование в котором наблюдались 35 пациента. Все больные обследовались в после операционно периоде в областной многопрофильной клинической больнице города Бухары. Больные были прооперированы по поводу искривления носовой перегородки, аденоида и других патологий. Мы наблюдали их в первые 3 суток при которых использовался препарат гемоксам местно вместе смоченным тампоном. В ходе исследования сравнивали применение гемоксама местно или плацебо у пациентов с кровотечением. Статистический анализ был проведен по методу Фишера-Стьюдента. У всех больных было взято письменное разрешение на обследование.

Результаты исследования: Гемоксам (ТХА) снижал кровопотерю на 29% (сводное отношение 0,71, 95% доверительный интервал (ДИ) от 0,69 до 0,72; $P < 0,0001$). Существовала неопределенность в отношении влияния на смерть (отношение рисков (ОР) 0,28, 95% ДИ от 0,06 до 1,34; $P = 0,11$),

инфаркт миокарда (ОР 0,33, 95% ДИ от 0,04 до 3,08; $P = 0,33$), инсульт (ОР 0,33), 95% ДИ от 0,01 до 7,96; $P = 0,49$), тромбоз глубоких вен (ОР 0,69, 95% ДИ от 0,31 до 1,57; $P = 0,38$) и тромбоемболия легочной артерии (ОР 0,52, 95% ДИ от 0,09 до 3,15; $P = 0,48$). ТХА снизил риск переливания крови на относительные 45% (ОР 0,55, 95% ДИ от 0,55 до 0,46; $P < 0,0001$).

Вывод. Следуя из вышеизложенного можно утверждать что, есть надежные доказательства местного применения гемоксама уменьшает кровотечение у хирургических пациентов, однако влияние на риск тромбоемболических событий не определено. Принимая во внимание достоверный эффект местного использования гемоксама может быть рекомендована для использования в первые сутки в после операционном периоде в качестве кровоостанавливающего препарата.
